
EL RENATEP: PRIMEROS ACERCAMIENTOS A UNA POLÍTICA DE REGISTRO Y RECONOCIMIENTO

Sofía Tirachini^a

RESUMEN

A partir de la pandemia por el Covid-19 y debido a las medidas de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), una gran cantidad de personas se vieron imposibilitadas de realizar sus tareas laborales. En este contexto se encuentra la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), habilitado a partir de julio de 2020. En este trabajo me propongo hacer un primer acercamiento al ReNaTEP en tanto registro administrativo y como política pública, sometiendo a análisis la premisa del registro, en la cual se manifiesta el objetivo de reconocimiento, visibilización y cuantificación de los trabajadores de la economía popular que se encuentran en el país.

En el análisis de esta política pública es fundamental localizar y contextualizar su creación a partir de la Ley de Emergencia Social de Organizaciones de la Economía Popular (Ley 27345/16), así como hacer un breve recorrido de los actores sociales involucrados en la elaboración del registro. Para ello haré énfasis en las definiciones políticas, técnicas y metodológicas implicadas en la elaboración del registro en cuanto a los requisitos para la inscripción y las variables seleccionadas. En este contexto es fundamental abordar dicha política pública, considerando sus alcances y proyecciones desde los diversos ámbitos que la intervienen. Por último, cabe señalar que este trabajo se enmarca en un proceso de investigación encuadrada en la Beca UBA 200, por lo que presentaremos los lineamientos del mismo y sus avances hasta el momento.

PALABRAS CLAVE: Economía Popular, ReNaTEP, política pública, registro.

ABSTRACT

Since the Covid-19 pandemic started and due to the actions of ASPO (Social preventive and compulsory isolation), an important percentage of people have been unable to continue with their working activities. In this context we find the implementation of the National Registry of Workers of the Popular Economy (ReNaTEP), enabled in July 2020. In this work I intend to make a first approach to ReNaTEP as an administrative registry and as a public policy, subjecting the premise of the registry to analysis, in which the objective of recognition, visibility and quantification of the workers of the popular economy of the country is manifested.

In the analysis of this public policy, it is essential to locate and contextualize its creation based on the Law of Social Emergency of Organizations of the Popular Economy (Law 27345/16), as well as to review the social actors involved in the elaboration of the registry. For this, I will emphasize the political, technical and methodological definitions involved in the preparation of the registry in terms of the requirements for registration and the selected variables. In this context, it is essential to address said public policy, considering its scopes and projections from the various areas that intervene. Finally,

^a Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. sofi.tirachini@gmail.com

it should be noted that this work is part of a research process framed in the UBA 200 scholarship, so we will present its guidelines and its progress to date.

KEYWORDS: Popular Economy, ReNaTEP, public policy, registry.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 16 de noviembre de 2022.

DISCUSIONES TEÓRICAS EN TORNO A LA ECONOMÍA POPULAR

A partir de la década de 1970 se ha producido a nivel global un proceso de reestructuración del capital que ha impactado directamente en una transformación del mundo del trabajo. Como se sostiene en diferentes investigaciones se evidencian tendencias a la informalización de la fuerza de trabajo, aumento de niveles de precarización de trabajadores y trabajadoras, acompañado de políticas que horadan la regulación del modelo salarial, la cada vez mayor intelectualización del trabajo y la expulsión de los trabajadores/as de los circuitos productivos generándose, fenomenológicamente hablando, variados “modos de ser de la informalidad” (Antunes, 2013). Esto se produce mientras se potencian y combinan diferentes mecanismos generadores de valor (Trincheró, 2007; Antunes, 2013; Piqueras, 2019; Hindi & Petz, 2020).

Si bien se trata de una transformación implicada en el desarrollo expansivo del propio capitalismo, en los países periféricos se observan dinámicas específicas. Particularmente, en el caso de la Argentina, desde mediados de los años '90 tras la consolidación de políticas neoliberales, grandes masas de trabajadores quedaron por fuera de la puja salarial en su relación con el capital. Emergieron experiencias de autoempleo y de supervivencia, con una organización del trabajo en torno a lo comunitario, implicadas en procesos de lucha por autogestionar su propia fuente de ingreso o formando parte de grupos o colectivos creados en torno a la producción y/o la comercialización. En los procesos de demanda al Estado se fueron consolidando también importantes movimientos sociales que se han fortalecido en el marco de ese vínculo, al tiempo que fueron adoptando

novedosas formas gremiales de lo que actualmente se nombra como Economía Popular.

Al hablar de la economía popular se suele remitir a la noción de informalidad, de trabajo no registrado y de sector micro-informal. Sin embargo es importante señalar que no se trata de sinónimos. Aún consideramos en proceso de investigación las formas de categorizar analíticamente la complejidad del entramado que hace a las condiciones de existencia y de identidad de este sector partícipe de la clase trabajadora Argentina (Aloi, Larsen & Petz, 2020).

Las diversas experiencias populares que emergieron en los últimos 20 años propiciaron producciones teóricas de diferentes disciplinas que intentan abordar y caracterizar comportamientos, dinámicas y estrategias de sectores populares. Muchos de estos trabajos enfocan el análisis desde una perspectiva neosustantivista revitalizando un viejo debate que tiende a la dicotomización. Este punto se evidencia cuando se trata a la economía social y solidaria como un “sector” separado del mercado y del Estado, al que se lo inviste de valores y una lógica vinculada a la solidaridad (diferencial a las de los otros sectores) (Coraggio 2007, 2009, 2013; Pastore 2006, 2010). Otra línea de exploración la constituyen quienes recuperan como categoría analítica la de economía popular dando cuenta de una nueva forma de organización del trabajo en el marco de las imposiciones del capitalismo financiero (Chena 2017, Roig 2017). Asimismo, hallamos otra fuente de indagación en quienes ubican la problemática en el vaivén entre informalidad y reproducción ampliada (Gago, Cielo & Gachet, 2018).

Desde la antropología específicamente encontramos diferentes autores que enfocan el análisis recurriendo a las siguientes categorías

para abordar el campo empírico: autogestión (Ruggeri, 2011, 2014); modos de ganarse la vida y de construir “vidas que merecen ser vividas”, vinculados a las formas en las que las poblaciones situadas sostienen la vida (no solo lo material, si no lo social, afectivo, político, etc.) (Fernández Álvarez & Perelman, 2020). Se destaca en esta línea el trabajo de Señorans introduciendo la noción de economías plurales en el abordaje (Señorans, 2020). Asimismo, desde otra clave analítica, a partir de recuperar la fertilidad teórica y la validez empírica de la categoría de economías domésticas (Trincheró, 1995), se encuentran los análisis que buscan inscribir a las economías populares como parte inherente del propio desarrollo capitalista (Meillassoux, 1986), indagando en la heterogeneidad de las formas productivas y de trabajo que aquello conlleva, así como vinculando el campo de límites y posibilidades de los desarrollos y experiencias en relación con el Estado y las capacidades que van asumiendo las organizaciones que los representan (Petz, 2014, 2018, 2020).

Considerando este último enfoque, han surgido trabajos académicos que caracterizan y acompañan experiencias de organización de trabajadores de la economía popular, procesos de reconocimiento, en el marco de profundos debates y pujas en torno a la redistribución del presupuesto público: fábricas recuperadas por sus trabajadores (Trincheró, 2007), conformación y desarrollo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Larsen, 2016), experiencias atravesadas por programas estatales orientados al fortalecimiento de la economía popular (Hindi 2014; Hindi & Larsen 2017; Petz, 2010), análisis en torno al proceso de reconocimiento y nuevas institucionalidades laborales (Larsen, 2016; Larsen & Hindi 2018; Petz & Rabaia 2017; Petz, Rabaia & Trincheró 2018).

ECONOMÍA POPULAR Y RECONOCIMIENTO ESTATAL

Hacia mediados de los de la década de 1980 en América Latina la movilización social se ha pasado a vincular a los movimientos sociales, que son visibles a partir de conjuntos de acciones

colectivas, con carácter local y puntual. La autora Maristella Svampa (2009) reconoce en este proceso el nacimiento de una nueva matriz de acción territorial, “con componentes altamente pragmáticos y una fuerte orientación a demandas hacia el Estado” (Svampa, 2009, p. 3). A su vez, durante la década de 1990, aparecen nuevas formas de acción, ligados a la acción directa como saqueos, estallidos sociales, entre otras, que por diversos autores son analizados predominantemente bajo el concepto de protesta social.

Natalucci (2021) por su parte toma análisis ya construidos desde la antropología y señala que el proceso de descentralización del Estado durante la década de 1990 fue asociado con la desarticulación organizativa y despolitización de los sectores populares. Sin embargo propone que pensándolo en términos de territorialización del conflicto social, si bien pone en crisis formas organizativas tradicionales, generó otras nuevas. La emergencia y consolidación de organizaciones territoriales se erigieron en tensión con los gobiernos locales y transformaron las concepciones de participación y representación política, y sobre el Estado. Se conformó un entramado de relaciones de cooperación y competencia entre las organizaciones y el gobierno.

Retomando otros aportes desde la antropología, podemos destacar trabajos en torno al proceso de reconocimiento por parte del Estado de derechos a través de dispositivos y disposiciones jurídicas (Leguizamon, Iñigo Carrera & Petz, 2005). Del mismo modo, es posible identificar los aportes de Julieta Quirós (2006) en vinculación con los movimientos sociales en su trabajo referido a movimientos sociales y el rol de planes sociales. Por su parte, también encontramos los trabajos de Virginia Manzano (2013) sobre los movimientos sociales, y su participación en la definición de la desocupación como objeto de disputa, demanda y negociación.

En el seno de estos procesos de cooperación y competencia, la promulgación de la ley de Emergencia Social de Organizaciones de la Economía Popular (Ley 27345/16), sancionada en diciembre del año 2016, constituye un hito fundamental. La ley se aprueba en un contexto de

construcción política conjunta entre organizaciones sociales y Estado, en la cual se puede identificar un viraje de las políticas públicas tradicionalmente ligadas a la asistencia individual, favoreciendo la construcción de un sujeto colectivo a través del reconocimiento de una serie de derechos al conjunto de trabajadores por fuera de la relación salarial y reconociendo la centralidad de los procesos colectivos. La ley de Emergencia Social fue impulsada principalmente por la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), a partir de múltiples manifestaciones públicas, con el objetivo de poner en agenda la necesidad de legislación sobre la situación de sus representados. La CTEP se conforma en el año 2011 (impulsada fuertemente por el Movimiento Evita), principalmente como un espacio de representación de trabajadores vinculados al programa Argentina Trabaja, pero no solamente en relación a las condiciones del programa, sino incorporando la generación de un espacio de representación sindical, con una búsqueda de reconocimiento y de derechos laborales. Desde 2011 la CTEP amplió su representación incluyendo no solamente titulares del programa Argentina Trabaja, sino abarcando también un conjunto de diversas actividades económicas, y la participación de fuerzas políticas y sociales (Hindi & Larsen, 2017).

La Ley declara la emergencia social en todo el territorio nacional y norma sobre tres ejes centrales: 1) la incorporación del salario social complementario para compensar el ingreso de los trabajadores de la Economía Social y Popular a los niveles del Salario Mínimo Vital y Móvil; 2) la conformación de un consejo de la economía popular; y 3) la conformación de un registro de los trabajadores de la Economía Social y Popular. Petz, Rabaia y Trincheró (2018) plantean que si bien esta iniciativa política fomenta a su manera cierto sostenimiento político y presupuestario orientado a la reproducción de las economías populares, se advierten dos cuestiones a tener en cuenta en el sentido general que expresa la ley como política pública: la primera de ellas es el carácter temporal de emergencia de la propuesta, lo cual se evidencia incluso con la temporalidad de su vigencia, prorrogada hasta el 31 de diciembre de

2019. La segunda es su carácter individualizador ya que apunta al mejoramiento (aunque limitado) del ingreso de cada individuo involucrado. Ello implica cierta negatividad implícita a la generación de políticas públicas tendientes a establecer y/o profundizar las interacciones con el mercado y con el Estado de las economías populares involucradas capaces de fortalecer la existencia misma a mediano y largo plazo de dichas economías. Resulta claro que ambas cuestiones señaladas se retroalimentan y que del 2017 al presente han formado parte de los términos del debate que las organizaciones de la economía popular han puesto públicamente en discusión.

El ReNaTEP es un registro de inscripción individual, voluntaria, de forma virtual¹, en el que se relevan datos sobre trabajadores de la economía popular y las tareas que realizan. En las siguientes secciones expondremos una breve descripción del instrumento, y recuperaremos el testimonio de diferentes actores vinculados a la elaboración y puesta en práctica del ReNaTEP, en pos de analizar las intersecciones y tensiones involucradas en su elaboración.

AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Las descripciones y conclusiones expuestas en esta segunda parte son articuladas a partir de la exploración del formulario de inscripción al ReNaTEP, informes de resultados parciales del registro publicados hasta la fecha, información sobre el registro disponible en la web del Ministerio de Desarrollo Social, y de entrevistas en profundidad semiestructuradas realizadas durante 2022 a trabajadores de la Secretaría de Economía Social que formaron parte de su elaboración y referentes de organizaciones sociales que estuvieron implicados en la confección e inscripción del registro.

Descripción del instrumento

Si bien la Ley de Emergencia Social se encuentra vigente desde diciembre de 2016, no fue hasta julio de 2020 que se realizó la apertura del registro, y

¹ Formulario de inscripción disponible en: <http://renatep.mds.gob.ar/inscripcion>

sus primeras inscripciones. En las entrevistas en profundidad fue sugerido que su implementación era una prioridad política por parte de la gestión que asumió a fines de 2019 encabezada por Alberto Fernández. A su vez, estuvo atravesada por la pandemia de Covid-19, que afectó tanto el formato de inscripción, como la relevancia mediática que tomó el registro (recuperado más adelante en este trabajo).

La inscripción al registro es a través de un formulario online que cuenta con dos secciones: en la primera sección se completan datos personales (incluyendo las preguntas “filtro”, especificadas más adelante), y en la segunda parte se infieren características del trabajo que realiza la persona inscripta.

Los datos personales solicitados son: tipo y número de DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, CUIL, sexo del DNI, género autopercebido, lugar de nacimiento, domicilio (la pregunta permite registrar domicilio en el que se vive, un domicilio de referencia o situación de calle), teléfono u otra forma de contacto, si se cuenta con medios electrónicos para recibir o circular dinero, y el nivel educativo alcanzado. La última pregunta de esta sección se refiere a la “modalidad” del trabajo. Las opciones de posibles respuestas son: 1) en relación de dependencia con un salario mayor al salario mínimo, vital y móvil, 2) en relación de dependencia con un salario menor al salario mínimo vital y móvil, 3) en una empresa o fábrica recuperada, 4) trabajo familiar sin remuneración fija, o 5) trabajo por cuenta propia o asociado con otros.

En caso de seleccionar la opción “En relación de dependencia con un salario menor al Salario Mínimo Vital y Móvil”, se despliegan preguntas vinculadas a si la persona ha realizado trabajo de forma asociativa, o comunitaria. En caso de responder de forma negativa estas últimas dos preguntas, o haber seleccionado “En relación de dependencia con un salario mayor al salario mínimo”, el cuestionario no permite avanzar a las siguientes preguntas. A este grupo de preguntas se las puede considerar “preguntas filtro”, ya que delimitan algunos de los requisitos básicos para poder inscribirse en el registro ligados a la situación

laboral y la organización de dicho trabajo.

Una vez finalizado este grupo de preguntas, se avanza al segundo bloque, que refiere a los datos del trabajo que realiza la persona que se inscribe. Allí se pregunta: si el trabajo se desarrolla de forma individual o colectiva (dentro de esta opción distinguiendo cooperativas, cooperativas de liberados, empresas recuperadas, núcleos de agricultura familiar, organizaciones comunitarias o sociales, pequeños emprendimientos, y proyectos productivos o de servicios), el espacio físico donde se realizan las tareas, el nombre de la unidad productiva, su pertenencia a alguna institución, dirección (con opción a seleccionar “sin domicilio fijo”).

En ese bloque también se pregunta la rama de actividad en la que se inscribe, con 8 ramas posibles: 1) Servicios Socio Comunitarios, 2) Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos, 3) Servicios personales y otros oficios, 4) Construcción e Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental, 5) Agricultura Familiar y Campesina, 6) Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales, 7) Industria Manufacturera y 8) Transporte y Almacenamiento.

Al interior de cada rama hay una selección de actividades que suman un total de 69 ocupaciones posibles (sin contar la categoría “otros” disponible en 7 de las 8 ramas). En la última parte del bloque se preguntan los ingresos mensuales, presentando un listado de rangos que incluye las opciones “sin ingresos” y “no sé”.

Una vez completados todos los campos, se finaliza el cuestionario y se genera un código de preinscripción. Es fundamental señalar que los datos cargados en el formulario no pasan automáticamente a ser parte del registro, si no que previamente se realiza un proceso de cruce de datos patrimoniales. Para comprender mejor este punto es fundamental retomar los criterios de incompatibilidad para la inscripción en el registro². No es posible inscribirse en el registro si:

² Información disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribirse-al-registro-nacional-de-trabajadores-y-trabajadoras-de-la-economia-popular> consultado por última vez 25/05/2022.

1) Se es titular de más de dos inmuebles o titular de más de 3 tres automóviles (en ambos casos se puede completar la inscripción si uno de dichos bienes -inmuebles o automóviles- está afectado al emprendimiento económico), 2) además de trabajar en el sector de la economía popular se posee un trabajo en relación de dependencia, el salario que recibe por este trabajo no puede superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, 3) si está inscripto o inscripta en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del Monotributo Social³.

Estos requisitos junto a las preguntas filtro ponen en relevancia una primera definición operativa que determina los límites del universo de la población que va a quedar incluida en el registro, y cuál no.

Variables socioeconómicas y pertenencia institucional del registro

La inclusión de las variables socioeconómicas como la tenencia de inmuebles y vehículos en el

registro son un punto central de discusión en su proceso de elaboración. Hay una tensión entre los objetivos concretos del ReNaTEP, vinculados a registrar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en tanto las tareas laborales que realizan, y ciertos requisitos que se deben cumplir al estar el registro alojado en la Secretaría de Economía Social, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social. Como mencionó una de las trabajadoras del equipo del ReNaTEP:

Si bien la economía popular está compuesta en su mayoría por personas que están en situaciones de vulnerabilidad social, el concepto es más amplio, no es solamente son [sic] los que están en situaciones de vulnerabilidad. Pero, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, hay una serie de requisitos que hay que cumplir que tienen que ver justamente con estos criterios de vulnerabilidad.⁴

Este punto visibiliza una tensión en el proceso de institucionalización de la economía popular, y los diferentes tipos de vinculación que se realizan desde la esfera de lo estatal: las políticas públicas vinculadas a la economía popular se quedaron bajo la órbita del el Ministerio de Desarrollo Social (Hindi & Larsen, 2018), por lo que el eje de la vulnerabilidad social sigue estando presente. Esta noción entra en tensión con los discursos de las organizaciones implicadas en la promoción de la Ley y con diversos debates teóricos en torno a cuáles son las características de la economía popular y los ejes fundamentales para analizarla. En vinculación a esta última cuestión nos parece fundamental señalar la intención manifiesta en el registro de apuntar a una perspectiva de vulnerabilidad socio-productiva (ligada fundamentalmente al trabajo y la producción) en lugar de vulnerabilidad social:

Y el resto del cuestionario (...) tenía que ver con desplazar el eje de la vulnerabilidad

³ El “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” o “Monotributo” es un régimen integrado y simplificado destinado a los pequeños contribuyentes relativo a: Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Sistema Previsional (Aportes Jubilatorios y Obra Social). Las categorías A, B, C y D son las que representan menores ingresos, teniendo la D un tope anual de \$1.934.273,04 de ingresos brutos. Para mayor información ver: <https://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp>

En cuanto al Monotributo Social, es un régimen tributario optativo que promueve la incorporación a la economía formal de trabajadores y emprendedores. Los monotributistas sociales están en condiciones de emitir facturas, ser proveedores del Estado, acceder a una obra social e ingresar al sistema jubilatorio. Para acceder al mismo la persona debe encontrarse en condiciones de vulnerabilidad social, o en situación de desempleo, o ser titular de programas de inclusión y encontrarse desarrollando, o querer iniciar, emprendimientos económicos vinculados al Desarrollo Local y la Economía Social, sean productivos, comerciales o de servicios. El límite de facturación anual es de \$743382,07. El Monotributo Social está subsidiado el 100% del pago del componente impositivo y del previsional. También el 50 % de la obra social, por lo que representa un costo significativamente menor respecto al monotributo tradicional. Para más información consultar: <https://www.anses.gob.ar/monotributo-social>

⁴ Fragmento extraído de entrevista realizada a trabajadora del equipo de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular durante el mes de mayo de 2022.

social y un poco traspasarla a un eje de vulnerabilidad socio-productiva. Entonces nos limitamos mucho de no hablar de la situación social, del hogar, de todas preguntas muy tentadoras (...) pero que terminaba siendo una encuesta larguísima cuando nosotros tenemos que hablar del trabajo.⁵

Más allá de la intencionalidad, el cruce con el patrimonio personal y condiciones laborales puede dejar afuera del registro personas que a priori podemos afirmar que son trabajadores de la economía popular. Dicha cuestión surgió en una de las entrevistas, con el ejemplo de personas que “dieron un salto cualitativo”, ya sea trabajando en cooperativas, organizaciones o de forma individual, y no cumplen con los requisitos mínimos para estar en el registro, pero por sus actividades laborales o forma organizativa sí pertenecen a la economía popular. Más allá de las implicancias estadísticas que pueda tener esta cuestión, nos parece un punto central para analizar las tensiones que hay en cualquier instrumento de medición estadístico con la población, territorio o fenómeno que busca medir.

El ReNaTEP se construye a partir de la operativización de conceptos teóricos y conocimientos colectivos que surgen en las organizaciones. Retomando a Cea D’Ancona (1996), la operacionalización de conceptos teóricos implica que a partir del marco teórico del que se parte, se deducen variables empíricas o indicadores que posibiliten una contrastación con el referente conceptual que se busca analizar. En vinculación a este último punto, una instancia en el proceso de la elaboración del registro fue un proceso de *sensibilización* en el que participaron trabajadores del ministerio vinculados al registro. Este proceso implicó un trabajo con las discusiones teóricas actuales vinculadas a la economía popular de forma más conceptual.

⁵ Fragmento extraído de entrevista realizada a trabajadora del equipo de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular durante el mes de marzo de 2022.

La operacionalización de los conceptos a categorías medibles fue un proceso complejo que implicó un ida y vuelta entre el Estado con las construcciones teóricas de las cuales partió, y el territorio en un sentido amplio de la palabra, a través del vínculo con organizaciones a partir del cual se pudieron recuperar experiencias y conocimientos centrales para la elaboración del registro.

Como fue mencionada en una de las entrevistas, para la elaboración del nomenclador de actividades, se partió de clasificaciones de actividades oficiales, como el Clasificador de Actividades Económicas de AFIP, o la Clasificación Nacional de Ocupaciones, a partir de los cuales se fue adaptando a las situaciones de los trabajadores de la economía popular:

Algunas ocupaciones no estaban en el clasificador, había que incorporarlas. Otras estaban pero en realidad tenían otras características. (...) El basurero hace un trabajo similar al cartonero, pero uno tiene un convenio colectivo de trabajo, gana un determinado [salario], tiene un horario... Y el cartonero se las rebusca.⁶

Organizaciones sociales en el ReNaTEP

El ReNaTEP aparece como respuesta novedosa a la problemática de falta de información sobre una porción de la población trabajadora, cuyas características y particularidades no logran ser captadas por los instrumentos de registro y generación de información estadística existentes hasta el momento⁷. Si bien en la mayor parte

⁶ Fragmento extraído de entrevista realizada a trabajadora del equipo de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular durante el mes de mayo de 2022.

⁷ Hay experiencias de aproximación cuantitativa que buscan reconstruir los alcances de la población de trabajadores de la economía popular, y ciertas características de la misma a partir de fuentes de información del mundo del trabajo que si bien no están diseñadas para captar las particularidades de la economía popular, permiten una estimación. Para más información de la temática consultar: María Inés Fernández Álvarez, Ana Natalucci, Ana Paula Di Giovambattista, Lucio Fernández Mouján, Ernesto Mate y Santiago Sorroche. La economía popular en

del trabajo hasta el momento nos centramos en la dimensión estatal del registro, nos parece fundamental señalar que para la conformación de este instrumento hubo un proceso dinámico de interacción entre el equipo técnico del Ministerio y referentes de organizaciones sociales, quienes cuentan con una trayectoria y conocimiento territorial de las diferentes ramas y actividades que se desarrollan en la economía popular, y sus características concretas. El vínculo entre una y otra esfera se profundiza si consideramos la incorporación a cuadros técnicos en el Ministerio de personas provenientes de la militancia en organizaciones de la economía popular. En este punto la impronta de tales espacios organizativos no proviene solamente de espacios de diálogo o intercambio, sino que la perspectiva y objetivos se combinan con los del aparato estatal.

A partir de lo relevado en las entrevistas nos encontramos con que las opciones de actividades disponibles no agotan las posibilidades de las tareas que las organizaciones efectivamente tienen registro, o la ausencia de ciertas preguntas que logren capturar elementos que desde las ramas consideran centrales para conocer con mayor profundidad las tareas desarrolladas en determinados espacios:

Yo me acuerdo que mandé el ideal de las preguntas o la información que necesitaríamos para el ReNaTEP. Mandé un Excel y todo con el ideal. De ahí tomaron, como te decía, lo que podía entrar y que no sea tremendamente engorroso... Algo más general.⁸

Continuando con la idea de la operativización, los actores entrevistados observan un recorte del ideal de información solicitada. Este punto se interpreta como una serie de decisiones vinculadas a la funcionalidad del registro, teniendo en cuenta sus objetivos.

números. Bases metodológicas para una propuesta de medición- Ciudad Autónoma De Buenos Aires : Citra 2021. LIBRO DIGITAL, PDF - ISSN en trámite.

⁸ Fragmento extraído de entrevista realizada a referente de organización social, durante el mes de mayo de 2022.

Siguiendo en esta línea, las organizaciones sociales de la economía popular también cumplieron un rol fundamental en cuanto a la promoción e inscripción al registro: se llevaron a cabo operativos de inscripción a través de los formularios en papel y su pasaje al formulario virtual, logrando así un mayor alcance del instrumento. En estas acciones se evidencia la importancia que le dieron dichas organizaciones a la posibilidad de contar con un reconocimiento estatal de las tareas que se vienen desarrollando, tanto dentro de su órbita como por fuera (recordemos que el registro permite inscribir personas que trabajen tanto de forma individual, como pertenecientes a unidades productivas colectivas o instituciones). El registro es percibido como parte de un proceso de legitimación y reconocimiento a través de la construcción de información:

Con respecto a los objetivos, el RENATEP tiene dos grandes objetivos por ahí. Por un lado, del objetivo de visibilizar, visibilizar a los trabajadores de la economía popular, ordenar la economía popular en ramas, ordenarlas geográficamente, conocerla. Y, por otro lado, tiene un objetivo más bien de reconocimiento de sus trabajadores, reconocerlos en términos de derechos. Un poco la idea del registro es que sea un registro que registre, que visibilice, que los cuente, que hable de la economía popular, pero que también sea un primer paso a la formalización.⁹

CONCLUSIONES

El ReNaTEP inició su funcionamiento en un contexto mundial marcado por el desenlace de la pandemia de Covid-19, y en Argentina por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Esta situación tuvo implicancias concretas en el registro: el hecho de que fuera habilitado de forma virtual e individual se vincula a la necesidad de llegar a un mayor número de personas, sin poder realizar operativos

⁹ Fragmento extraído de entrevista realizada a trabajadora del equipo de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular durante el mes de mayo de 2022.

de inscripción masiva presencial, o de barrido territorial, como podría haberse realizado en otro momento.

Un punto central para analizar el impacto que tuvo la apertura del registro fue el contexto en el que tomaron una gran relevancia las discusiones entorno a los espacios de trabajo, el salario y los ingresos a partir de las medidas del ASPO y la imposibilidad de una gran cantidad de personas de garantizar sus ingresos. Otro elemento fundamental a tener en cuenta fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lanzado en marzo de 2020, con el que se terminó de visibilizar un universo de trabajadores no reconocidos por estadísticas oficiales: mientras las estimaciones gubernamentales de personas solicitantes rondaban a los 3.6 millones de personas, el IFE terminó siendo solicitado por 13.4 millones de personas, de las cuales 8.9 millones fueron admitidas (ANSES, 2020).

Dentro de esta lógica, es necesario tener en cuenta que el soporte seleccionado siempre tiene sus implicancias inherentes en la conformación de la base de datos: el acceso al formulario, presentación de la información, etc. Son decisiones que determinarán las respuestas obtenidas, y deberán ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar la información generada a partir del registro. Las cuestiones señaladas ayudan a visibilizar la injerencia de elementos contextuales para la conformación de instrumentos de generación de información estadística. Lejos de ser un proceso lineal y abstraído de su contexto, encontramos en la elaboración del ReNaTEP numerosas marcas de época, que ayudan a constituir el dato que el registro arroja. Como fue mencionado anteriormente, analizar el proceso de construcción de dicho instrumento permite comprender con mayor profundidad la información que podemos inferir a partir de él.

Lejos de ser concluyente, el ReNaTEP pone en evidencia una serie de debates sumamente actuales y dinámicos en torno a la economía popular, la población que la integra y sus características. El registro es un primer ejercicio de cuantificación de un universo que nunca antes había sido dimensionado por estadísticas oficiales, a través de un instrumento específicamente

construido para relevar sus características y particularidades. En su elaboración entran en juego concepciones y requisitos propios de la esfera de lo estatal, en este caso vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, en confluencia con las trayectorias de organizaciones sociales que capilarizan demandas y conocimientos en torno a los trabajadores de la economía popular. A través del análisis de los actores involucrados en el registro y sus particularidades, y dimensionando la implementación del registro en un contexto de crisis, es posible entender cómo es la información que genera el registro, qué dice de la población de trabajadores de la economía popular, y cómo esa información circula en diversos contextos con diferentes objetivos y funciones.

En relación con la operacionalización de los conceptos investigados es fundamental para romper con los sentidos comunes asociados a la información estadística como estable y objetiva, y reconocer en el ReNaTEP un proceso de construcción de la información, en tensión con el desarrollo conceptual/teórico disponible hasta el momento, y las experiencias de organizaciones sociales. Reconocer ese proceso y la pertenencia institucional con los requisitos y validaciones necesarias nos permite entender con mayor profundidad la información que obtenemos del registro, y los alcances e implicancias que tiene. Por último, queremos dejar asentado que este trabajo representa un primer acercamiento exploratorio, en el que se busca sistematizar reflexiones en torno a una primera etapa de trabajo etnográfico, que sin dudas se seguirá profundizando en el futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Administración nacional de la seguridad social (ANSES) (2020). *Boletín IFE I-2020. Caracterización de la población beneficiaria. Informe de gestión 2020*. <http://observatorio.anses.gov.ar/archivos/documentos/Boletin%20IFE%20I-2020.pdf>

Antunes, R. (2013). La nueva morfología del trabajo y sus principales tendencias: informalidad, infoproletariado, (in)materialidad y valor. En: *Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y*

- la negación del trabajo. Buenos Aires: Ediciones Herramienta.
- Cea D'Ancona, M. A. (1996). La operacionalización de conceptos. En *Metodología Cuantitativa: Estrategias y Técnicas de Investigación Social*. Editorial Síntesis. Madrid.
- Chena, P. (2017). Capítulo III: La economía popular y sus relaciones fundantes. En Chena, P., Geandet, A., Navarro, M., Navarro, F., Pérsico, E., Roig, A. "Economía Popular: los desafíos del trabajo sin patrón" 41-57. Buenos Aires: Colihue .
- Coraggio, J. L. (2007). Distribución de la riqueza y asociación público – privada en la economía social. 4to. Encuentro del Foro Federal de Investigadores y Docentes: *La Universidad y Economía Social en el Desarrollo Local*. Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social.
- Coraggio, J. L. (2009). *¿Qué es lo económico? Materiales para un debate necesario contra el fatalismo*. Buenos Aires: Ciccus.
- Coraggio, J. L. (2013). La economía social frente a la pobreza. *Voces en el fénix*, 22, 114-123.
- Fernández Álvarez, M. I., Natalucci, A., Di Giovambattista, A. P., Fernández Mouján, L., Mate E. & Sorroche, S. (2021). *La economía popular en números. Bases metodológicas para una propuesta de medición*. Buenos Aires: Citra.
- Fernandez Alvarez, M. I. & Perelman, M. (2020). Perspectivas antropológicas sobre las formas de (ganarse la) vida. *Cuadernos de Antropología Social*, 51, 7-19.
- Frazer, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación. *Revista de Trabajo*, 4 (6), 83-99.
- Gago, V., Cielo, C. & Gachet, F. (2018). Economía Popular: entre la informalidad y la reproducción ampliada. *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*, 62, 11-20.
- Hindi, G. & Larsen, M. (2017). Trabajadores de la economía popular: ¿nuevos actores en la disputa capital-trabajo? *Actas de la XII Reunión de Antropologías del Mercosur*. Posadas: Universidad Nacional de Misiones.
- Hindi, G. & Larsen, M. J. (2018). Los caminos de la institucionalización de la economía popular en contextos neoliberales: aportes en clave de procesos hegemónicos. *Albuquerque: revista de historia*, 20(10), 153-172.
- Larsen, M. (2016). Los trabajadores de la CTEP y el Estado: algunas reflexiones desde la antropología económica. En *Actas de VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace*, 1578- 1586. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
- Leguizamon, J., Iñigo Carrera, V. & Petz, I. (2005). La otredad antropológica: qué se investiga, de qué manera, para quién. En *Actas de VII Reunión de Antropología del Mercosur*. Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.
- Ley 27345 de 2016. Ley de Emergencia Social. Prórroga Ley N° 27.200. 14 de diciembre de 2016. B.O Número 33529.
- Manzano, V. (2013). *La política en movimiento. Movilizaciones colectivas y políticas estatales en la vida del Gran Buenos Aires*. Rosario: Prohistoria Ediciones.
- Meillasoux, C. (1977). *Mujeres, graneros y capitales*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2021). *Diagnóstico y perspectivas de la economía popular. Segundo informe de implementación*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/renatep_-_diagnostico_y_perspectivas_de_la_economia_popular_reporte_agosto_2021.pdf
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2021). *Hacia el reconocimiento de las trabajadoras y los trabajadores de la economía*

- popular. *Primer informe de implementación*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/informe_completo_renatep.pdf
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2022). *Características laborales y productivas en la economía popular*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/informe_-_renatep_-_abril_2022.pdf
- Natalucci, A. (2021). Entre idas y vueltas. Contrapuntos sobre la intervención territorial y la construcción de estatalidades en la Argentina (2009-2015). En Gabriel Vommaro (Ed.), *Estado, democracia y derechos en Argentina: controversias en torno a los años kirchneristas* (pp. 113-138). Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Pastore, R. (2006). Diversidad de trayectorias, aproximación conceptual y pluralidad de proyectos de la Economía Social. *Centro de Estudios de Sociología del Trabajo*, 54, Facultad de Ciencias Económicas. UBA.
- Pastore, R. (2010). Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en la Argentina. *Revista de Ciencias Sociales*, 18, 47-74.
- Petz, I. (2013). “La economía social y la reactualización del debate formalistas-sustantivistas”. *Actas de la VII Jornadas de Investigación en Antropología Social*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Petz, I., Aloí, J. & Larsen, M. (2020). Pandemia y trabajadores de la economía popular. *Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina – 2da etapa, Junio 2020-* 337-341.
- Petz, I., Rabaia & Trincherro, H. (2018). Ley de Emergencia Social en la Argentina actual. Sentidos en pugna sobre las economías populares en el debate parlamentario. Disponible en: <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/11371>
- Petz, I., Scaglia M. C. & Hindi, G. (2020). *Antropología Económica*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.
- Piqueras, A. (2009). Acumulación, regulación, ondas y estrategias en las luchas del trabajo. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 24(8), 223-270.
- Quirós, J. (2006). *Cruzando el Sarmiento: una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Roig, A. (2017). Financiarización y Derechos de los Trabajadores de la Economía Popular. En Chena, P., Geandet, A., Navarro, M., Navarro, F., Pérsico, E., Roig, A., *Economía Popular: los desafíos del trabajo sin patrón* (87-102). Buenos Aires: Ed. Colihue.
- Ruggeri, A. (2011). Reflexiones sobre la autogestión en las empresas recuperadas argentinas. *Revista de pensamiento libertario*, 1, 60-79.
- Ruggeri, A. (2019). *¿Qué son las empresas recuperadas?* Buenos Aires: Ediciones Continente.
- Señorans, D. (2020). Economías populares, economías plurales. *Cuadernos de Antropología Social*, 51. 189-206, DOI: 10.34096/cas.i51.8240
- Svampa, M. (2009). Protesta, Movimientos Sociales y Dimensiones de la acción colectiva en América Latina. *Jornadas de Homenaje a C.Tilly*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Trincherro, H. (2007). Economía política de la exclusión. Para una crítica desde la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT). En *Cuadernos de Antropología Social*, 26, 41-67.